

KUCHLI SHO'RLANGAN VA SHO'RXOK TUPROQLARDAN SUN'IY FOYDALANIB POLIZ EKINLARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Norqulov Usmonqul

Toshkent Davlat agrar universiteti, professori

Ergashev Iftixor Sultonovich

Toshkent Davlat agrar universiteti, doktoranti

+998507061288

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13291628>

Annotatsiya: Sirdaryo viloyatida tarvuz va qovun ekilgan tajriba dalalarida ularni yetishtirish, ekinlarining hosildorligini asosli ko'rsatgichlari, ekinini yetishtirish agrotexnikasi, tuprog'ining sho'rlanish darajasi, sho'r yuvishlardan oldingi tuproq namligi, ekinlarni sug'orish uchun berilgan suv me'yorini dastlab tuproq g'ovakliklarini va naychalarini suv bilan tuproqda to'liq to'yinganligi ko'rsatkichlar qayd etildi.

Kalik so'zlar: Tarvuz, qovun, ekin, sho'r yuvish, agrotexnika, sug'orish me'yorini, tuproq g'ovakligi, tuproq namligi.

Kirish: Dunyo bo'yicha tuproqni himoyalovchi va resurstejovchi texnologiyalardan qishloq xo'jaligi amaliyotida foydalanish samarali natija bermoqda. "Qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishda tomchilatib sug'oriladigan maydonlar ulushi Isroilda 74%, Ispaniya 26%, Italiya 14%, Tunis 16%, Saudiya Arabistoni 17%, Janubiy Afrika 15% ga teng bo'lib, bu borada AQSH 1,209,757 ga, Ispaniya 914,112 ga va Hindiston 589,251 ga yetakchilik qilmoqda. O'zbekistonda esa, sabzavot va poliz mahsulotlarini tomchilatib sug'orish maydonlari 11,9 ming gektardan oshmaydi". Shu bois, qovun o'simligini yuqori hosildor, stress omillarga bardoshli navlarini yetishtirishning resurstejamkor texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Respublikamiz sharoitida vaqtinchalik plyonkalar ostida ertagi qovun yetishtirishda navlarni tanlash, ekish muddatlari, usullari, urug'i bilan plyonka ostiga mulchalab ekib parvarishlash va yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish borasida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Lekin, qovun ekinini ko'chatidan yetishtirishda resurstejamkor texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmagan. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 30-31 maqsadlarida "qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish, suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha alohida davlat dasturini amalga oshirish" belgilab qo'yilgan bo'lib, bunda meva-sabzavotchilikda eksportbop mahsulotlar yetishtirish, tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish, suv resurslaridan samarali foydalanish hisobiga kamida 7 milliard kub metr suvni iqtisod qilish dolzarb vazifa sifatida qayd etib o'tilgan".

Tadqiqotlar o'tkazish ob'yekti, tizimi va uslublari: Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanidagi "Bahorning ilk kunlari" fermer xo'jaligida hamda "Mirzacho'l Donald Duck" MCHJning och tusli bo'z, kuchli sho'rlangan va sho'rxok tuproqlar 2021-2023 yillarda dala tajribalari sinovi olib borildi. Qovun va tarvuzni tomilatib sug'orish usulida sug'orish tartiblari borasidagi dala tajribalari quyidagi tizimlarda olib borildi (1-jadval).

Tajriba tizimi

1-jadval

Variant №	Variant nomi
1	Shudgorlash, sho'r yuvish, yerni tayyorlab ekish, ariq olib sug'orish.
2	Shudgorlash, sho'r yuvish, yerni tayyorlab ekish, tomchilatib sug'orish.
3	Ekin ekiladigan maydonchani (chuqurligi 30sm, kengligi 30sm,) plyonka paketlar bilan himoyalangan substratlarga ekishda tomchilatib sug'orish.
4	Ekin ekiladigan maydonchada maxsus plastmassa tuvakhchalar bilan himoyalangan substratlarga ekishda tomchilatib sug'orish.
5	Ekin ekiladigan maydonchada maxsus plyonkalar bilan himoyalangan substratlarda egat olib ekish va tomchilatib sug'orish.

Substrat tayyorlash: Substrat tayyorlash uchun sho'rlanmagan maydonning haydalma qatlamidan (30 sm chuqurlikda) olingan tuproq, suvda yuvilgan mayda qum va to'liq chirigan go'ng hamda azot, fosfor va kaliy o'g'itlari tuproq hamda qum, chiritilgan go'ng har qaysi alohida 1,2 mm elakdan o'tkaziladi va ular o'zaro aralashtirilib polietilendan tayyorlangan plyonka va idishlarga solinadi.

Tayyor bo'lgan substrat idishlarga o'simliklarning urug'lari ekiladi.

Tajribada o'rganilgan substratning tarkibi: Tajribaning 3 (plyonka paketlarda o'stirish), 4 (plastmassa tuvakhlarda o'stirish), va 5 (polietilen plyonka bilan himoyalangan sharoitda o'stirish) variantlari uchun maxsus sho'rlanmagan tuproq (30%) + sho'rlanmagan qum (20%) va chirigan go'ng (50%) aralashmasidan tayyorlangan substratdan foydalanildi. Ushbu substratning to'liq nam sig'imi 32,3% ni, hajmiy massasi 1,2 g/sm³ ni, pH-ko'rsatgichi 7,3 ni va ES-ko'rsatgichi 0,86 ds/sm. AM(substrat tarkibidagi faol mineral moddalar) – 0,60 g/l ni tashkil qildi.

Substratning yuqorida keltirilgan tarkibi qovun va tarvuz yetishtirish uchun qulay muhit hisoblanadi.

Tajriba dalasi tuprog'ining mexanik tarkibi

2-jadval

Qatlamlar, sm	>0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.01	0.01-0.005	0.005-0.001	<0.001	Fizik loyqa, %	N.Kachinskiy bo'yicha
0-30	0.8	0.5	25.7	56.9	6.4	10.7	9.1	36.2	o'rta qumoq
30-58	1.6	1.6	31.7	54.5	7.2	7.2	6.4	30.7	o'rta qumoq
58-83	2.0	1.7	27.2	56.1	5.6	9.5	8.0	33.1	o'rta qumoq
84-106	3.6	2.4	22.5	42.9	7.2	11.1	10.3	28.6	yengil qumoq

1-rasm. Tajriba dalasining genetik qatlamlar bo'yicha tuproq tasnifi

Tajriba maydonining nazariy va amaliy sho'r yuvish me'yorlari: Tajriba maydoni tuprog'ining sho'rini yuvish uchun, dastlab yer kuzda 30 sm. chuqurlikda shudgorlandi va tekislandi, tajribaning 1-variantida sho'r yuvish uchun 10x20 m, jami 1000 m² gektar va gektar oralig'ida o'q-ariqlar olindi.

Sho'r yuvish dastlab A.Ye.Nerozin formulasi yordamida sho'r yuvishning umumiy nazariy me'yori quyidagicha aniqlandi.

$$M = (W_n - W_f) + \frac{S}{K} - A - n$$

Bunda: M - umumiy sho'r yuvish me'yori, m³/ga.

W_n - tuproqning chegaraviy dala nam sig'imiga teng bo'lgan suv miqdori, m³/ga.

W_f - sho'r yuvishdan oldingi tuproq tarkibidagi suv zaxirasi, m³/ga.

S - tuproq tarkibidan yuvilishi kerak bo'lgan xlor-ioni miqdori, kg/ga.

K - sho'r yuvish koeffitsiyenti (1 m³. suv bilan yuvilishi zarur bo'lgan xlor-ioni) kg/m³

$\frac{S}{K}$ - tuproqdan tuzlarni siqib chiqarish uchun zarur bo'lgan suv hajmi, m³/ga

A - sho'r yuvish davomida tushgan atmosfera yog'inlari, m³/ga.

n - sho'r yuvish davomida bug'lanishga sarflangan suv me'yori, m³/ga.

Tajriba maydonida poliz ekinlarining sug'orish tartiblari: Tajriba maydonida poliz ekinlarini sug'orish tartiblarini o'rganishda har bir variantga o'suv davrida oylar bo'yicha beriladigan sug'orish soni, bir martalik sug'orish me'yorlari, oylik sug'orish me'yorlari, mavsumiy sug'orish me'yorlari, sho'rlanishdan himoya qilingan va zovurlashtirilib substratlarda yetishtirilgan poliz ekinlarining bir tup o'simlik uchun sarflangan suv sarflari o'rganildi.

Nazariy sug'orish me'yorlarini aniqlashda S.N.Рыжov formulasidan foydalanildi.

$$m = (w_{pv} - w_f) \cdot h \cdot d + k$$

bunda: m- sug'orish me'yori, m³/ga

w_{pv}- tuproqni cheklangan dala nam sig'imi, %

w_f - tuproqning sug'orishlardan oldingi namligi, %

h - tuproqning namlanish qatlam qalinligi, sm

d - tuproq qatlamining zichligi, g/sm³

k – sug'orish davomida bug'lanishga sarflangan suv sarfi.

Tajribaning 1 va 2 variantlarida sug'orish me'yorlarini aniqlashda 50-100 sm tuproq qatlamining CHDNS miqdori (22,3%) hisobga olindi, sho'rlanishdan himoyalangan 3, 4 va 5 variantlarda substratning to'liq nam sig'imi (32,3%) va himoyalangan qatlam chuqurligi 25-30 sm hamda substratning zichligi ($1,10 \text{ g/sm}^3$) hisobga olindi.

Ushbu ma'lumotlarini ko'rsatishicha tajribaning birinchi variantida ya'ni poliz ekinlarini egatlab sug'orishda mavsum davomida 3 marta sug'orish o'tqazilgan, bunda har galgi sug'orish me'yori $750-900 \text{ m}^3/\text{ga}$.ni tashkil qildi.

Tajribaning 2-variantida (tomchilatib sug'orish) butun o'suv davri davomida ya'ni may-avgust oylarida har oylik sug'orish soni 15-20 martani, bir martalik sug'orish me'yori $10,3-20,0 \text{ m}^3/\text{ga}$.ni oylik sug'orish me'yori $150-300 \text{ m}^3/\text{ga}$.dan o'rtacha mavsumiy sug'orish me'yori esa $946 \text{ m}^3/\text{ga}$.dan iborat bo'ldi.

Tajribaning 3-variantida ya'ni plyonka paketlardagi substratlarda yetishtirilib, tomchilatib sug'orilganda bir martalik sug'orish me'yori $6,2-10,4 \text{ m}^3/\text{ga}$, oylik sug'orish me'yori $124-208 \text{ m}^3/\text{ga}$, mavsumiy o'rtacha sug'orish me'yori $625 \text{ m}^3/\text{ga}$ bo'ldi.

Tajribaning 4 va 5 variantlarida (sho'rlanishdan tuvaklar va polietilin plyonka bilan himoyalangan substratlarda yetishtirilgan va tomchilatib sug'orish) oylik sug'orish sonlari 15-20 marta, bir galgi sug'orish me'yorlari $6,2-12,5 \text{ m}^3/\text{ga}$, oylik sug'orish me'yorlari $186-250 \text{ m}^3/\text{ga}$, o'rtacha mavsumiy sug'orish me'yorlari $882 \text{ m}^3/\text{ga}$ bo'lganligi aniqlandi.

O'rganilgan tajriba variantlarining mavsumiy suv sarflari o'zaro taqqoslanganda egatlab sug'orishda mavsumiy sug'orish uchun $2450 \text{ m}^3/\text{ga}$ (100%) suv sarflangan bo'lsa tajribaning 2-variantida o'rtacha 3 yilda $964 \text{ m}^3/\text{ga}$ yoki egatlab sug'orishga nisbatan 62% suv tejalgan.

Tajribaning 3 variantida tejalgan suv 62 % ni, 4 va 5 variantlarida esa 64% suv tejalganligi aniqlandi.

Xulosalar

1. Tajriba maydoni tuprog'i sug'oriladigan o'tloqlashib borayotgan och tusli bo'z, qishloq xo'jaligi tarkibidan chiqarilgan kuchli sho'rlangan va sho'rxok, 1 m. qatlamdagi tuzlarning miqdori quruq qoldiq bo'yicha $2,184-2,523 \%$, xlor-ioni bo'yicha $0,423-0,897 \%$, natriy $-0,671 \%$, ES – ko'rsatgichi bo'yicha $3,0-4,35 \text{ dm/m}$ bo'lganligi aniqlandi.
2. Tuproqning mexanik tarkibi bo'yicha – o'rta qumoq, haydalma qatlamdagi (0-30 sm) gumus miqdori $0,591 \%$, harakatchan fosfor $10,4 \text{ mg/kg}$, almashinuvchan kaliy -915 mg/kg , tuproqning zichligi 1 m. qatlamda $1,45 \text{ g/sm}^3$, sizot suvlarini joylashish chuqurligi $107-145 \text{ sm}$, minerallasganlik darajasi $9,5-14,3 \text{ g/l}$.ni tashkil qildi.

References:

1. U.Norqulov "Tuproqni sho'rini yuvishda suvni tejash texnologiyalarining ilmiy va amaliy asoslari" nomli Dsc dissertatsiyasi Toshkent-2018. 196, 197b.
2. U.Norqulov. Sho'r yerlarda yetishtiriladigan kuzgi bug'doyni sug'orish tartiblari. //Agro ilm. – Toshkent, 2018–№3(53) – B. 77.
3. Norqulov U. Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlarida kuzgi bug'doyni sug'orishni maqbul rejimlari // O'zbekiston Mustaqilligi uning fani va texnologiyalarini rivojlantirish kafolati: V Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 22-24 may 2001. Toshkent, 2001. 120-124 b.

4. Shirokova Yu.I., Paluashova G. K., Sadiyev F. F. Suvdan ratsional foydalanishda sho'r yuvishning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar. – Toshkent, 2019. – 25 b
5. A.Axatov. Sho'rtoblangan gidromorf tuproqlarda qo'llaniladigan meliorantlarning singdirish sig'imi va singdirilgan asosdar tarkibiga ta'siri. Agro Ilm 2015. 6-son.51-b.

INNOVATIVE
ACADEMY